

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЯЖИ РАЗНОЙ СТРУКТУРЫ ДЛЯ ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА

1. Валиева З.Ф.

2. Тохирова З.З.

1. PhD, доцент, Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности

Ташкент, Республика Узбекистан

2. Студентка II-курса группы 8р-21

Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности

Ташкент, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7749663>

Аннотация: В статье изучено влияние структуры пряжи на физико-механические свойства и по полученным показателям проведён сравнительный анализ по значимости механических свойств.

Ключевые слова: компактная пряжа, линейная плотность, разрывная нагрузка, удлинение при разрыве, ворсистость, крутка, дисперсия.

Пряжа и нити для трикотажного производства характеризуются большим разнообразием по внешнему виду, а также структурным, геометрическим, физико-механическим, химическим и другим свойствам. Однако наличие информации о большом числе характеристик пряжи еще не является определяющим фактором для эффективного ее использования, управления качеством и ассортиментом выпускаемой продукции.

Выбор номенклатуры показателей качества, минимально необходимой для достоверного суждения о реальном качестве пряжи, всегда имеет актуальное значение для производства. С развитием ассортимента пряжи и изделий из нее, с повышением требований к готовым изделиям значимость выбора рациональной номенклатуры возрастает.

Номенклатуру показателей качества пряжи устанавливают с учетом назначения и условий применения пряжи, требований потребителя (заказчика), основных требований к показателям качества, областей применения показателей качества пряжи. Особое внимание при этом должно уделяться совершенствованию технологии производства, методов оценки качества и проектирования свойств пряжи.

Пряжа, предназначенная для трикотажного производства, должна обладать повышенной равномерностью линейной плотности, так как неравномерность этого показателя отражается на качестве трикотажных полотен и изделий, вызывает появление дефекта, называемого зебрисостью.

На трикотажных предприятиях перерабатывают пряжу одиночную и крученую из натуральных, химических волокон и смешанную, суровую, крашеную, получаемую различными способами прядения и имеющую разные свойства и внешние эффекты, а также нити химические отечественного и зарубежного производства. В исследовательской работе проведена сравнительная оценка качественных показателей пряжи различных структур: обычной, компактной и меланжевой компактной.

Результаты испытания качественных характеристик пряжи различных структур приведены в таблице 1.

№ П/н	Наименование показателей	Единица измерения	Образцы пряжи		
			Обычная пряжа	Компактная пряжа	Компактная меланжевая
1.	Разрывная нагрузка	сН	296	341	205
2.	Относительная разрывная нагрузка	сН/текс	11,82	12,39	10,23
3.	Удлинение	%	4,31	5,61	4,9
4.	Неровнота по линейной плотности	%	16,28	15,78	16,0
5.	Фактическая крутка	Кр/м	726	793	791
6.	Ворсистость на 1 метр	шт.	212	176	147

Разрывная нагрузка у обычной пряжи составляет 236 сН, что 1,15 раз больше чем у меланжевой компактной пряжи и в 1,05 раза чем у компактной

По относительной разрывной нагрузке у обычной пряжи составляет 4,31 сН/текс, что 1,3 раз меньше чем у компактной пряжи и в 1,13 раза меньше чем у компактной меланжевой. Неровнота по линейной плотности у обычной пряжи составляет 16,28%, что на 0,5% больше, чем у компактной пряжи и на 0,28% больше, чем у компактной меланжевой. По фактической крутке у обычной пряжи 726 кр/м, у компактной пряжи 793 кр/м и у компактной меланжевой 791 кр/м. Видно, что к запроектованной крутке, которая составляет 800 кр/м ближе компактная пряжа. По ворсистости у обычной пряжи составляет 212 шт на метр, что на 36 больше, чем у компактной пряжи и на 65 больше, чем у компактной меланжевой. При определении деформации видно, что компактная пряжа за 2 секунды удлиняется почти в 3 раза меньше, чем обычная пряжа. Обычная пряжа при снятии нагрузки сокращается медленнее, а компактная пряжа в 2 раза быстрее

Дисперсии показателей по разрывной нагрузке были сравнены по критерию Фишера, в результате было доказано, что в выработке компактной пряжи были достигнуты значительные улучшения.

R, sN/teks

а) Влияние структуры пряжи на относительную разрывную нагрузку

S3, шт

б) Влияние структуры пряжи на ворсистость

а) Влияние структуры пряжи на разрывную нагрузку

ε, %

б) Влияние структуры пряжи на удлинение при разрыве

б) Гистограмма различных вариантов пряж по неровности линейной плотности

Провели сравнение дисперсий разрывной нагрузки по критерию Фишера.

Так как случайные величины Y_1, Y_2 распределены по нормальному закону, то в качестве критерия сравнения двух дисперсий принимается частное оценок дисперсии генеральной совокупности.

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{\frac{1}{m_1 - 1} \sum_{v=1}^m (Y_{v1} - Y_1)^2}{\frac{1}{m_2 - 1} \sum_{v=1}^m (Y_{v2} - Y_2)^2}$$

По результатам измерений расчётное значение критерия Фишера составляет F_R :

$$F_R = \frac{807,13}{219,04} = 3,68$$

$$F_R = 3,68 > 3,18 = F_T$$

Таким образом, дисперсии по двум выборкам неравнозначны, значить наблюдается улучшение качества компактной пряжи по разрывной нагрузке.

References:

1. З.Ф.Валиева, Ш.Ф.Махкамова, О.О.Ражапов Влияние волокнистого состава на физико-механические показатели трикотажных полотен, UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, январь, 2020 г.
2. З.Ф.Валиева, Ш.Ф.Махкамова, Ф.Ф.Рахматуллин Влияние волокнистого состава пряжи на деформационные характеристики, «Глобальная наука и инновация 2021: центральная азия» серия «Технические науки»
3. З.Ф.Валиева, Ш.Ф.Махкамова, О.О.Ражапов Влияние волокнистого состава на физико-механические показатели трикотажных полотен, Universum: технические науки, 1 (70)
4. A.A.Ahmedov, Z.F.Valieva Investigating the geometric characteristics of wool fibers using an acoustic device pan-1
- 2018
5. Valieva Zulfiya Fahritdinovna, Prozorova Olga Viktorovna, Khalilova Sardora Irkin Qizi, Valiyeva Komila Dilmurodovna FABRICS FOR BEDDING: FEATURES AND SPECIFICATIONS 2022
6. З.Ф.Валиева, Ш.Ф.Махкамова, Ф.Ф.Рахматуллин Влияние волокнистого состава пряжи на деформационные характеристики, «ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2021: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» СЕРИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ»
7. N. Kh.Meyliyev, S.M.Sodikov, K.D.Valieva, Sh.F.Makhkamova, Z.F.Valieva «Quantitative Marketing Research for Textile Competitiveness», International Research Journal of Advanced Engineering and Science , Volume 6, Issue 1, 2021
8. Yusupova, N. B., Nazarova, D. T., Khamrayeva, S. A., & Valiyeva, Z. F. (2018). Evaluation of the Structure the Costume Fabric over its Surface. *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology*. ISSN, 2350-0328.
9. Валиева, З. Ф., & Тохирова, З. З. (2022). ЗАВИСИМОСТЬ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАТЬЕВЫХ ТКАНЕЙ ОТ ВОЛОКНИСТОГО СОСТАВА. *Models and methods in modern science*, 1(13), 113-118.
10. Valieva Zulfiya Fakhritdinovna, Akhmedov Akmal Axmedovich, Ochilov Tulkin Ashurovich, Ubaydullayeva Dilora Xamidovna, Korabayev Sherzod Ahmadjonovich // Possibility to Use Acoustic Device Pam-1 to Determine Quality Characteristics of Wool Fiber. *Annals of R.S.C.B.*, ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 6, 2021, Pages. 10166 - 10173 Received 25 April 2021; Accepted 08 May 2021. 10166 <http://annalsofrscb.ro>
11. Ахмедов А., Валиева З.Ф. Махкамова Ш.Ф. // Акустический метод измерения диаметра шерстяного волокна. Материалы докладов 53-й международной научно-технической конференции преподавателей и студентов. Витебск-2020, Том 2, с.268-271.